

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Практическая работа №1
По курсу «Автоматическое дешифрирование»

ВЫПОЛНИЛИ: СТУДЕНТЫ 407 ГРУППЫ:

ЛЕМЕНКОВА П.
МАЛИНОВСКИЙ Д.

МОСКВА-2002

В процессе выполнения практической работы на основе имеющегося снимка были созданы эталоны различных объектов и сохранены как векторный слой АОI, который затем использовался в последующе практической работе №2 для построения гистограмм и анализа кривых спектральных образов.

Среди дешифрируемых объектов изучались следующие:

- **снег,**
- **лёд, трава южных склонов,**
- **трава северных склонов,**
- **гари,**
- **лес южных склонов,**
- **лес северных склонов,**
- **светлые скалы,**
- **тёмные скалы,**
- **очень тёмные скалы**

Дешифрирование объектов – выделение границ, рубежей объектов - проводилось на основе того, что в одной зоне различные объект обладают разными спектральными яркостями и поэтому можно отделить (более или менее чётко в конкретных зонах) их границы.

Важнейший элемент при автоматическом дешифрировании – построение гистограмм, показывающее характер распределения яркостей данного объекта в пределах конкретной зоны. Максимумы гистограммы представляют собой численные значения элементов конкретной яркости внутри исследуемого объекта, т.е. это количество тех пикселей, которые в данной зоне обладают *N*-яркостью.

Некоторые объекты можно сразу чётко выделить, т.к. практически все пиксели этого объекта в данной зоне принадлежат, например к области «235-255» (лёд в зеленой зоне) – в этом случае их гистограмма будет иметь вид «нормального» распределения; другие объекты отождествить намного сложнее, т.к. разброс значений яркостей их пикселей будет велик – соответственно, их гистограмма распределения яркостей будет иметь «многопиковый» характер. Поэтому, в одних каналах лучше различаются одни объекты, в других – другие; иногда для лучшей идентификации объекта рассматривают его яркости в нескольких зонах (сравнивая с яркостями других объектов).

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Практическая работа №2
По курсу «Автоматическое дешифрирование»

ВЫПОЛНИЛИ: СТУДЕНТЫ 407 ГРУППЫ:

**ЛЕМЕНКОВА П.
МАЛИНОВСКИЙ Д.**

МОСКВА-2002

Цель данной практической работы – создание эталонов различных объектов (*снег, лёд, трава южных склонов, трава северных склонов, гари, лес южных склонов, лес северных склонов, светлые скалы, тёмные скалы, очень тёмные скалы*) с использованием снимка; построение кривых спектральных образов этих объектов в трёх зонах (К, З, БК); анализ гистограмм по разным каналам; анализ спектральных образов.

1.) Гистограммы следующих объектов имеют нормальное распределение:

- Гари (красная зона)
- Трава северных склонов (зеленая зона)
- Лес южных склонов (красная зона)
- Лес северных склонов (красная зона)

Данные объекты имеют в конкретных зонах довольно чётко выраженный «пик» яркости. Этот максимум показывает, что количество элементов, с такой яркостью наибольшее в данной зоне, т.е. численное значение пикселей с конкретной яркостью максимально. Т.о. мы с очень большой степенью вероятности можем отнести объект N с данной яркостью в данной зоне к конкретному классу (и практически мы можем быть уверенными, что это объект N , если только эталоны набраны правильно). Чёткое выделение «пика» позволяет, соответственно, чётче выделить границы объекта при дешифрировании. Если же кривая распределения яркостей данного объекта имеет не «нормальный» вид, а расплывчатый или многопиковый, то такой объект отличить и выделить будет сложнее.

2.) Гистограммы следующих объектов имеют бимодальное распределение:

- Скалы светлые
- Трава южных склонов
- Скалы тёмные
- Скалы очень тёмные

Гистограммы этих объектов имеют несколько «пиков» на графике, т.к. в этих зонах могут равновероятно встречаться пиксели с различными значениями яркости (численно соответствующими значению «пиков» и e -областей у этих значений). Т.е. в этом случае нельзя сказать, что в зоне M у объекта N все пиксели скорее всего будут иметь яркость, равную X , и, соответственно неоднозначной будет идентификация объекта.

3.) Для дешифрирования объектов в следующих зонах лучше всего использовать следующие каналы:

- снег (красная зона)
- лёд (ближняя инфракрасная зона)
- трава южных склонов (красная зона)
- трава северных склонов (красная зона)
- гари (ближняя инфракрасная зона)
- лес южных склонов (зеленая зона)
- лес северных склонов (зеленая зона)
- светлые скалы (красная зона)
- тёмные скалы (ближняя инфракрасная зона)
- очень тёмные скалы (ближняя инфракрасная зона)

(выбраны именно эти зоны, т.к. гистограммы дешифрируемых объектов имеют в данных зонах более отчетливый характер распределения, при котором можно отождествить и выделить данные объекты от всех остальных).

4.) Для дешифрирования какого-либо объекта иногда можно использовать несколько каналов, т.к. в каждом отдельном канале максимумы распределения яркостей могут быть не достаточно чёткими, но в то же время позволяют отличать этот объект от других (т.к. и яркости других объектов, соответственно, меняются в других зонах; поэтому, анализируя различия яркостей между нужным объектом и соседними с ним можно, наконец, отличить границы искомого объекта и довольно чётко его отдешифрировать). Т.о. выделение тестовых участков объекта для его дешифрирования, основанное на определении яркости, можно сделать эффективнее, если сравнивать яркости объекта N и соседних с ним в различных каналах. Например, в зелёной зоне яркость «гарей» чётко отличается от яркости «лес северных склонов» - поэтому их можно легко разделить; в инфракрасной зоне будут чётко видны различия яркостей «гарей» с яркостью «трава северных склонов» - также можно их чётко разделить, но в то же время, яркость будет смешиваться с яркостью «трава южных склонов»; но если мы теперь сравним яркость «гарей» с яркостью «трава южных склонов» в красной зоне – объект «гарей» будет чётко выделен.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Практическая работа №3
По курсу «Автоматическое дешифрирование»

ВЫПОЛНИЛИ: СТУДЕНТЫ 407 ГРУППЫ:

**ЛЕМЕНКОВА П.
МАЛИНОВСКИЙ Д.**

МОСКВА-2002

1.) Спектральная яркость льда и снега резко отличается от спектральных яркостей всех остальных объектов, т.к. яркость льда приблизительно равна 253-255, а всех других объектов – намного ниже, поэтому применяется процедура вычитания: для всего изображения снимка «накладывается» «маска», когда остаются только яркости, большие 253.

Объекты, у которых средневзвешенная яркость ниже 253, - получают нулевую яркость, т.е. на снимке отобразятся черным цветом. Т.о. мы выделим лёд. Снег имеет яркость=255, поэтому здесь исключаются все объекты, спектральная яркость которых меньше, чем 255.

Чтобы отделить снег от льда. – нужно выбрать зеленую зону, где различаются спектральные яркости снега и льда.

2.) Различие яркостей в (К-З) и (З-К) отличается тем, что в первом случае -

(К-З): на снимке отобразятся те объекты, у которых яркость выше в красной зоне, а все остальные будут чёрными, т.е. например, останутся скалы всех типов, а чёрными будут растительные объекты, и наоборот, -

(З-К): на снимке отобразятся растительные объекты, т.к. их спектральные яркости выше в зеленой зоне, а скалы, снег и лед – аннулируются, т.к. их яркость, наоборот, в зеленой зоне ниже.

3.) Яркость одинакова в красной и зеленой зонах у снега; очень мало отличается она у «очень-темных-скал».

4.) Яркость всех растительных объектов выше в зеленой зоне, чем в красной, поэтому в процедуре (З-К) хорошо отображаются лесные массивы, луга, травы.

5.) Для дешифрирования объектов хорошо применяется процедура вычитания, которая подчеркивает и эффектно выделяет данный объект с резко отличающейся яркостью на фоне других либо на фоне чёрного цвета (например, когда мы выделяем снег: все объекты с яркостью, менее 255, будут чёрными).

В случае, если во время вычитания объект получил отрицательную яркость, - эти объекты на результирующем снимке будут чёрными.

Чем больше разница между яркостями объекта в зелёной и красной зонах – тем выше будет его яркость, если мы вычтем (З-К), поэтому травы и луга будут самыми светло-серыми на снимке.

Но в некоторых случаях (например, снег и очень-тёмные-скалы) объекты имеют одинаковую дельту разности яркостей при вычитании, поэтому их с трудом можно дешифрировать.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Практическая работа №4
По курсу «Автоматическое дешифрирование»

ВЫПОЛНИЛИ: СТУДЕНТЫ 407 ГРУППЫ:

**МАЛИНОВСКИЙ Д.
ЛЕМЕНКОВА П.**

МОСКВА-2002

Цель практической работы - дешифрирование типов растительного покрова на основе создания эталонных участков, имея космические снимки и пользуясь тематическими картами.

1.) На тематической карте обозначены растительные объекты (лес), что помогало дешифрировать снимки при создании эталонов.

Предварительно тематическая карта и снимок были «связаны» с помощью «geolink» - при выделении какого-либо участка на снимке «мышью» - на тематической карте отображалась та же область – этот прием использовался для идентификации лесных массивов на снимке.

Дополнительной функцией «Swipe» (подобие шторки) можно чётче выделить нужный полигон.

2.) Следующим этапом было непосредственно создание полигонов («Create polygon AOI»), содержащих лесную растительность. Всего было создано 16 эталонных полигонов и новый файл был сохранен как AOI layer.

3.) По созданным эталонам программа «сравнивает» пиксели с параметрами яркостных характеристик; по специальным алгоритмам те пиксели, параметры яркостей которых попадают в некую *e*-область схожести и соответствия яркостных параметров с теми, какие были у пикселей в эталонных полигонах, - отождествляются как принадлежащие к данному классу. В результате мы получаем автоматизированное дешифрирование снимка на основе контролируемой классификации.

Именно поэтому важно очень тщательно и правильно набрать полигоны – т.к. неверно созданные полигоны потом повлекут за собой лишние области, на самом деле не относящиеся к данному классу. Как раз в нашей работе ошибкой было то, что в пределах некоторых эталонов встречались другие объекты, поэтому небрежно набранные эталоны повлекли за собой ошибки и впоследствии ухудшили дешифрирование.

4.) Из-за неточно созданных эталонов в результирующий файл попали «лишние» полигоны. Поэтому на следующем этапе ошибочные эталоны были удалены и классы заново созданы в редакторе эталонов.